

СУҒОРИЛАДИГАН ЕР МАЙДОНЛАРИДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

¹А.Т.Турдалиев, ²А.А.Ахунов, ³Ғ.Ғ.Мамажонов

¹Б.ф.д., доцент

²Фарғона давлат университети мустақил изланувчиси

³ФарПИ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009559>

Аннотация. Ўзбекистон Республикасининг суғорилмайдиган заҳира ер майдонларини суғориладиган майдонларига қўйиши, кам сарф хисобига кўп даромад олиши, ирригация ва мелиорация тизимларини тўғри йўлга қўйиши, энг яхши инновацион суғориш усулини танлаш, томчилатиб суғориш технологиясини энг юқори даражада республикада жорий қилишни ўрганилган. Томчилатиб суғориш технологияси бошқа суғориш усуллари ва тизимларига нисбатан унумли ва самарали эканлиги исботланган.

Калим сўзлар: ирригация, мелиорация, инновация, агротехника, агротехник ишлар, суғориш усуллари, ернинг балл бонитети, унумдор қатлам, сифат кўрсаткичлари, технология, ер ва сув.

Кириш. Ўзбекистон Республикасининг хозирги кундаги жами ер майдони 44797,7 минг гектарни ташкил этади. Бундан, барча қишлоқ хўжалигида фойдалананиладиган ер майдони 23135,8 минг гектар, қишлоқ хўжалик экинлари эгаллаб турган майдон 17346,2 минг гектарни ва шундан 4315,7 минг гектарни суғориладиган ер майдони ташкил қилади. Юқорида кўрсатиб ўтилган рақамлардан кўриниб турибдики, мамлакатимизда суғориладиган ер майдони умумий ер майдонига нисбатан жуда оз гектарни ташкил этади. Бундан ташқари республикамизнинг аксарият суғориладиган ер майдонларида суғориш тўғри ташкилланмаган. Бундан келиб чиқадики, дала майдонларини суғоришни тўғри ташкил этиш, экин ер майдонини тўғри танлаш, тўғри ва меъёрида агротехник ишларини бажариш, ўғитлаш ишларидан ҳам муҳимроқ саналади. Шу сабабли ушбу илмий мақолада энг самарали суғориш усулларида бири томчилатиб суғориш усули ҳақида, бу усулни бошқа суғориш усулларида фарқи тўғрисида тўлиқ тўхталиб ёритиб берилган. Бу суғориш технологияси нафақат боғларни суғоришда балки пахта майдонларини суғоришда ҳам қўл келади. Ҳозирча бу суғориш усулини боғлар ва пахта майдонлари мисолида кўриб чиқамиз [6].

Боғларни суғоришда Ўзбекистон шароитида турли усуллардан фойдаланилади. Булар: ёмғирлатиб суғориш, тупроқ остидан суғориш, томчилатиб суғориш ва майда заррали суғориш кабилардир. Бироқ боғ майдонларининг кўп қисми эгатлар бўйлаб суғориш усулидан фойдаланган ҳолда суғорилиб келинмоқда. Эгатлар бўйлаб суғориш усулидан фойдаланилган нам ҳар ерга тарқалиб кетиши оқибатида сув сарфи томчилатиб суғориш усулига қараганда бир неча бор кўп сарф бўлади. Демак биргина сув сарфи омилидан кўриниб турибдики, биз ўз-ўзидан томчилатиб суғориш технологиясини илгари сурамиз. Бундай усулдан фойдаланилганда табиийки, тупроқ бир текис ва меъёрида намланади ва ўз навбатида ер қатқалоқ бўлмайди. Шунини айтиб ўтиш керакки, бу усуллардан фойдаланишнинг яна бир фойдали тарафлари шундан иборатки, боғ майдонларида бегона ўтлар ўсишини олди олинади ва энг асосийси сув сарфи бир неча баробарга камади [1].

Томчилатиб суғориш технологияси ҳар томонлама Ўзбекистон шароитида катта аҳамиятга эга. Чунки бир неча йиллардан буён олимлар ва мутахассислар томонидан келажақда, сув захираси камайиб боради деган башоратлар тўғри чикса, у ҳолда сувни тежаш-бу мамлакат ўз келажагини таъминлашини англатади. Бундан келиб чиқадики, томчилатиб суғориш технологияси жуда кўп сувни тежайди. Шундай бўлсада, бу усулдан фойдаланиш ва жорий қилиш бир неча баробарга қимматга тушади, аммо фермер хўжаликлари бу суғориш усулини яхши ўрганиши ва қаерда, қанча фойда келтиришини билиши зарур.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Фарғона вилояти Қува туманидаги боғ ва пахта майдонлари, тупроқ элементлари, ирригация тизимлари ва ернинг мелиоратив ҳолатлари олинган. Шу билан бир қаторда суғориладиган ер майдонларини суғориш тизимини ҳамда мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида Ўзбекистон шароитида қўлланилиб келинаётган бир нечта суғориш усулларида томчилатиб суғориш технологиясини танлаб олинди. Бу усулни қўлланилиши ва қай даражада фойдали эканлиги ҳамда шароитдан келиб чиққан ҳолда, томчилатиб суғориш технологиясига Қува туманидаги боғдорчилик йўналишидаги фермер хўжаликларининг эътибори ва талабини кўриб ўрганиб чиқдик [1].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотни бошланғич маълумотларини Қува туманидаги боғ ва пахта дала майдонларида олдик. Марказий Фарғона гидроморф тупроқларини морфологик белгилари, агрономик, мелиоратив ва бошқа хусусиятлари қатор олимлар томонидан ўрганилган [4, 5].

Туманнинг жами ер майдони 17155 гектарни ташкил этади. Шундан 15377 гектарини қишлоқ хўжалик экинлари ташкил қилади. Бундан: 6570 гектарини пахта майдони, 5286 гектарини боғ майдонлари ва қолган гектарларни бошқа экин турлари ташкил қилади. Лекин шундай бўлсада, боғдорчилик йўналишидаги фермер хўжаликлари ҳам пахтачилик йўналишидаги фермер хўжаликлари ҳам инновацион тартибдаги суғориш турларидан фойдаланишмаган. Баъзи бирларида бор, бироқ бу томчилатиб суғориш технологияси дея олмаймиз.

Агар томчилатиб суғориш технологиясини қийинчиликлар ва сарфларга қарамай рисоладагидек ишга тушириб олинса, ҳар томонлама барча экинлар учун фойдали бўлади. Демак бундан кўриниб турибдики, асосий вазифа инфратузилмани йўлга қўйиш, хозирча томчилатиб суғориш технологияси учун керакли барча жихозлар билан таъминлаш учун шарт-шароитлар тўлиқ эмас. Шу кунда мамлакатимизда юмшоқ турдаги қувурлар ва қувурларнинг баъзи бир қисмлари ишлаб чиқарилмоқда аммо булар етарли эмас. Шу сабабли шу кунларда томчилатиб суғориш технологиясини бенуксон тартибда ўрнатиш фермер хўжаликлари учун анча қимматга тушади. Агар пахта майдонига томчилатиб суғориш технологиясини жорий қиладиган бўлса, сарф қилинган ҳаражатни пахта хошашёсидан тушган маблағ қопламаслиги турган гап. Бунинг учун нима қилиш керак деган саволга бир нечта омиллар билан жавоб бериш мумкин. Масалан, фермер хўжаликлари томчилатиб суғориш технологиясини қўллаган майдонида қилинган ишларга кетган сарф-ҳаражатни қоплайдиган бошқа экин тури экиши ёки яратилиб берилаётган шарт-шароитлардан фойдаланган ҳолда етиштирган маҳсулотини чет мамлакатга экспорт қилиш. Ёки томчилатиб суғориш технологиясини ташкил қиладиган фермер хўжаликларини технологияга сарф қилинадиган пул маблағларини Ўзбекистон

хукумати молиялаши ҳам мумкин. Негаки сувни асраш-баъзида маҳсулот нарҳини қимматлашишидан кўра муҳимроқ вазифа хисобланади. Фермер хўжаликлари ҳамда деҳқонлар бу тизимни тўла-тўқис ўзлаштириб олганларидан кейин эса, томчилатиб суғориш технологияси ортидан фойда кўра бошлашади. Яна шуни такидлаб ўтишимиз керакки, республикамызда сув етказиб бериш технологиялари етишмаслигидан фойдаланилмай турган заҳира ер майдонлари катта гектарни ташкил қилади.

Шунга кўра бизга томчилатиб суғориш технологияси жуда ҳам зарур, агар биз илмий жихатдан тасдиқланган ва шароитимизга тушадиган қулай технологияни ташкил қилиб олсак, биринчи навбатта фойдаланилмай турган заҳира ер майдонларни фойдаланишга киритишга имкон туғилади. Юқоридаги омилларни эътиборга олган ҳолда, биз албатта томчилатиб суғориш тизимини йўлга қўйишимиз керак бўлади. Тўғри бу тизим бизга қимматга тушади. Бундан ташқари фермер хўжаликлари давлатимиз томонидан қишлоқ хўжалик соҳасига яратиб берилаётган имкониятлардан келиб чиққан ҳолда керак бўлса, четдан инвестиция олиб кириш ҳаракатини қилиши, балки пахта ўрнига бошқа бир экин турини экиб, даромаб олиш хисобига сарф-харажатини қоплаши ҳам мумкин. Бу ишларни амалга ошириш учун давлатимиз томонидан ҳеч қандай чекловлар ўрнатилгани йўқ.

Қишлоқ хўжалигини ислоҳ ва модернизация қилиш бўйича қабул қилинган дастурга мувофиқ 2016-2018 йилларда 240 минг гектар майдонда пахта ва дон экишни қисқартириш хисобига экин майдонларида оптималлаштириш тадбирлари амалга оширилган. Ердан унумли фойдаланиш чора-тадбирларини кўриб боришимиз керак бўлади. Ушбу майдонларга жорий йилда юқори даромадли, экспортбоп экинлар, жумладан, 73,5 минг гектар сабзавот, 19 минг гектар картошка, 15,1 минг гектар полиз экинлари, 15,7 минг гектар соя, 3 минг гектар шоли, 44,3 минг гектар озуқа экинлари экилган бўлса, бундан ташқари 23 минг гектар интенсиф боғ, 8,3 минг гектар тоқзор ҳамда 600 гектар замонавий иссиқхоналар барпо этилди.

Худди шундай кўрсаткичларни 2018 йил ҳолатига кўриб чиқадик бўлсак, 2018 йилнинг ўзиде республика бўйича 9,1 минг гектар интенсиф боғ, 7,1 минг гектар тоқзорлар барпо этилган бўлса, 4,9 минг гектар боғ ва 2,4 минг гектар эски тоқзорлар янгиланди.

Шу ўринда инновацион технологияларни кенг жорий қилиш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилиб кенг имкониятлар яратиб берилмоқда. Томчилатиб суғорш технологиясидан фойдаланилганда ёқилғи-мойлаш технологияси 54 фоизга, минерал ўғитларни қўлланилиш даражаси 50 фоизга камайган. Ҳосилдорлик эса 45 сентнер ёки қарийб уч баробарга ошган. Инсоннинг қўл меҳнати камаяди, вақт тежалади ва албатта ўз ўрнида экинларни ўсиш даражаси уч баробарга ортади.

Демак, айтишимиз мумкинки, суғориш тизимида, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатли, етарли даражада экспортбоп даражада етиштириш ва жаҳон бозорига олиб чиқишимиз учун ирригация ва мелиорация тизимларини жаҳон стандартларида жорий қилишимиз керак бўлади. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун етарли даража имконият ва шароитлар мавжуд. Энг асосийси биз биринчи қадамни қўйиб бўлганмиз фақат бу тизимни инновацион технологияларга суянган ҳолда ривожлантирсак кифоя.

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, мамлакатимиз фермер хўжаликлар ва деҳқонлари ўз фаолиятини суғориш усуллари ва технологиялари даражасида, қайтадан

фикр қилишлари ва шу ўринда суғоришнинг энг фойдалисини, жaxon стандартларига жавоб бера оладиган тизимларни жорий қилишлари мақсадга мувофиқ бўлар эди.

REFERENCES

1. Қува туман “Томорқадан фойдаланиш илмий-тадқиқот маркази”нинг илмий тадқиқот ишлари наъмуналари ва томчилатиб суғориш технологияси.
2. Х.Х.Кимсанбоев, А.Й.Йўлдошев, М.М.Зоҳидов, К.Х.Халилов, И.Р.сиддиқов, Т.А.Қосимовлар. “Ўсимликларни кимёвий химоя қилиш” адабиёти. Ўқитувчи нашриёти 1997 йил. (10-15 б)
3. Фарғона давлат университети “Агросаноат мажмуасини комплекс ривожлантириш истиқболлари”. Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари (2009 йил 24-25 апрель)
4. Турдалиев А.Т., Аскарлов К.А., Мирзаев Ф.А.У. Морфологические особенности орошаемых почв Центральной Ферганы //Почвы и окружающая среда. – 2019. – Т. 2. №3. С. 56-61.
5. Хайдаров М.М., Турдалиев А.Т., Саминов А.А.У. Энергетические особенности аминокислот в светлых сероземах // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 80-3. – С. 45-47. – DOI 10.18411/trnio-12-2021-121.
6. интернет маълумотлари (Google.ru)
7. w.w.w.ziynet.uz. (илмий ахборот бўлиmidан)